

ШАРЛОТТА БРОНТЕНИНГ БАДИЙ МАҲОРАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467966>

Дарвишова Гулчехра Кенжабаевна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат Хавфсизлиги Университети

Ижоддаги энг кичик зарра ҳам бадий маҳоратга муҳтождир. Ёзувчи маълум гоа асосида тўпланган алоҳида фактларни ўзининг шахсий тажрибаси билан бойитиб, қалбидан ўтказиб, кўпчиликка хос қилиб умумлаштиради. Яъни, аниқ гоага асосланиб, ёзувчи ҳаётдаги алоҳида нарсаларни бузади, саралайди, тўқийди, умумлаштиради ва жонли, табиий ва бетакрор, гўзал нарсани яратади. Яратган асари ўқувчи кўз ўнгида яққол намоён бўлади, китобхон ўй-хаёлларини ўзига тамоман банд этади.

Бадий олам ҳақиқий дунё – макон, вақт, психологик ва ахлоқий муҳит каби параметр ва тоифаларга эга. Аммо шу билан бирга, асарнинг бадий олами алоҳида тизим эмас, балки муаллифнинг ички дунёси ва воқелик ўртасидаги муносабатлар натижасидир.

Ёзувчи ўқувчига асарнинг бадий оламига кириб боришига ёрдам беради. Онгига эмас, балки унинг хис-туйғуларига таъсир қиладиган, тасаввурини бойтадиган бадий образларни яратади, шунинг билан бирга, ёзувчи томонидан ўқувчи ўзини воқеаларнинг иштирокчиси деб хис қилиши учун ўқувчини бўлаётган нарсаларга шахсий муносабатини уйғотадиган бадий ва стилистик воситалар қўлланилади.

Луғатларда келтирилган изоҳларни умумлаштириб, шундай хулоса қилиш мумкин. Ёзувчининг тасаввурдаги воқеликни ёрқин ифодалаш унинг бадий маҳоратига боғлиқ. Бадий маҳорат санъатини мукамал эгаллаган ёзувчигина ўз тасаввурларини воқеалантира олади.

Бадий маҳоратнинг моҳиятини тушунишда ана шу ҳақиқатни доимо эсда тутиш лозим. Бадий асардаги ҳаёт - сўз воситасида яратилар экан, бадий тил - бевосита реал фикр ва ҳиссиётнинг образли ифодасидир. Микро образ - ҳар қандай сўз контекстда (бошқа сўзлар билан алоқада) ҳаётийлигини, ўзининг хусусиятини, рангини, ҳидини, оҳангини кўрсата олади. Ёзувчи сўзнинг грамматик, лексик, стилистик маъно кўринишларидан энг зарур ва кераклигини контекстга мувофиқ ишлатади, яъни тасвирланаётган ҳаёт (эпизод, образ, характер)нинг моҳиятини чуқур очиқ берувчи сўзларни танлайди. Танланган ҳар қандай сўз адабий асарда, албатта, маълум юкни ташиши лозим бўлади. У тасвирланаётган воқеанинг ҳаққонийлиги ва тўлаллигини, қахрамоннинг хис-туйғулари, кайфият ва кечинмаларини ўзида

мужассам этишига - шу юкни қанчалик кўтарганлигига қараб унинг аҳамияти ва кучини белгилаймиз.

Бадиий маҳорат – ёзувчининг бадиий таланти ўлчовидир. Бадиий маҳорат, бир томондан - реал ҳаётдаги янгиликни кўра билиш ва уни адабиёт воситалари ила таҳлил қила билиш санъати бўлса, иккинчи томондан санъатнинг сирларини, техникасини, минглаб ҳиссий-тасвирий воситаларни чуқур билишга боғлиқдир. Бу икки томон диалектик алоқада бўлса, узвий бирлашган ҳолда “тасвирлашга ният қилинган қаҳрамонларнинг ҳаётини бутун тўлалиги ва аниқ нуқталари билан кўра билишга хизмат қилса, тасвир ўқувчини ҳаяжонга сола билса, ана шундагина ҳаётнинг катта ҳақиқати ўзининг тугал ва гўзал ифодасини топади.

Бадиий маҳорат ёзувчининг ўзига хос бадиий олами, бадиий асарни яратишдаги санъаткорлигидир. Ижодкорнинг бадиий маҳорати асар тилининг маҳирона берилишида, образ яратишида, бадиий тасвир воситаларидан ўз ўрнида, маҳирона фойдаланишида, асар композициясини тўғри тизимли шакллантиришда яққол намоён бўлади.

Булардан ташқари бадиийликнинг қуйидаги 10 та мезони ёзувчининг бадиий маҳоратини аниқлашга ёрдам беради:

1. Инсонпарварлик
2. Эстетик туйғуни шакллантира олиш
3. Ҳаётий ҳақиқатга содиқлик
4. Чуқур мушоҳада
5. Муаллиф ғоясининг мантиқийлиги ва ижодий фантазиясининг кенглиги
6. Умумлаштириш ва типиклаштириш қобилияти
7. Бадиий деталларнинг аниқлиги ва қайсидир ғояга хизмат қилиши
8. Сюжет қурилиши ва образлар тизимини яратишдаги маҳорат
9. Қаҳрамонлар ички дунёсини маҳорат билан очиб берилиши
10. Асар тилининг бойлиги ва ранг-баранглиги

Шарлотта Бронте ижодида ёзувчи бадиий маҳоратини аниқлашга ёрдам берадиган бадиийлик мезонларидан: инсонпарварлик, эстетик туйғуни шакллантира олиш, бадиий деталларнинг аниқлиги, сюжет қурилиши ва образлар тизимини яратишдаги маҳорат, қаҳрамонлар ички дунёсини маҳорат билан очиб берилишини кўришимиз мумкин.

“Жейн Эйр” асарида, муаллиф ахлоқий қадриятларга алоҳида урғу беради ва улар қаҳрамонларнинг ҳаракатлари ва баёнотлари, шунингдек, асарда муҳитни тасвирлаш орқали тақдим этилади. Бу ахлоқий қадриятлар шахсий, ижтимоий ва диний мазмунда бўлиб, ҳар бири алоҳида маъно ва мазмунга эга.

1. Шахсий қадриятлар. Индивидуаллик билан боғлиқ бўлиб, инсон ўз-ўзини англаши орқали ҳалоллик, камтарлик, самимийлик, сабр-тоқат, масъулият, интизорлик, ўзини тута билиш, жасорат, пушаймонлик, меҳнатсеварликка эришса, кўрқув, нафрат, иккиюзламачилик ва ғзаб каби ҳусусиятларни ўз ичига олади.

2. Ижтимоий қадриятлар. Инсоннинг атрофидагилар билан муносабати оқибатида дўстлик, қариндошлик, садоқат, уйғунлик ва ўзаро ёрдам каби ришталарга асос солади.

3. Диний қадриятлар. Инсоннинг Худога интилиши итоаткорлик, ижобий фикр, миннатдорчилик ва тавба қилишда намоён бўлади.

Шарлотта Бронте асарларида ҳар учала қадриятлар Викториа даври анъаналари билан уйғунлашиб кетади. Ёзувчи асарларидаги персонажлар дастлаб шахсий кейин ижтимоий ва сўнгра диний қадриятлар билан поғонама-поғона ўсиш асосида тасвирланади. Демак, асарлари учун муаллифнинг ўзи ижтимоий символ-рамз вазифасини бажаради. Бронте ва у яшаган Викториа давр адибаларининг асарларини биографик метод асосида таҳлил қилинса, аёлнинг нафақат оиладаги балки жамиятдаги ўрни тасвири яққол намоён бўлади. Муаллиф асарлари Реализм адабиётининг ажралмас қисмини ташкил қилсада, қахрамон ички дунёси, ўз-ўзини англаши ва хис туйғулари ва ҳақиқат ўртасидаги номутаносиблик бадий тарзда моҳирона баён этилган.

Бронте асарларининг индивидуал ўзига хослиги ёзувчи жамиятни кузатади ва жамиятда ўзига синчиклаб назар солади ва шунинг натижасида асарларида оқилона таҳлил ҳамда тасодиф аёлларга хос хис-туйғулар параллел кузатилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Салаев. Ф., Г.Курбониёзов., Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. Т. “Янги аср авлоди”, 2010. 170- бет

2. Дженни Эйр, Перевод с английского // Отечественные записки. СПб., 1849. – С. 95-96.

3. Бобоев. Тухта “Адабиётшунослик асослари”. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти. 2002. 41- бет

4. <http://www.wwnorton.com/college/english/nael/victorian>